

Leistungsbeschreibung Forschungsdatenmanagement (FDM)

erstellt am: 31.05.2018

von: Beate Rajski (TUHH)
Jan Erik Gewehr (UKE)
Hakan Pinarak (HAW)
Eugene Quenum (HCU)
Kai Wörner (UHH)

geändert am: 31.05.2018

Version: 1.0

Status: Abgenommen

Übersicht:

Programm: Hamburg Open Science

Projekt: Forschungsdatenmanagement

Projektlaufzeit: 2018

M4: Konzeption und Umsetzung: 1. Iteration

Z2: Forschungsdatenmanagement (FDM) Leistungsbeschreibung

Auftraggeber: Prof. Dr.-Ing. Timm-Giel, Vizepräsident Forschung TUHH

Projektleitung: Beate Rajski, TUHH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2385103>

Leistungsbeschreibung Forschungsdatenmanagement

Inhalt

Einführung.....	2
Ist-Zustand.....	2
Soll-Zustand.....	3
Bedarfe und Anforderungen	5
FAIR-Data-Prinzipien	5
Auffindbarkeit	5
Zugänglichkeit	6
Interoperabilität.....	7
Nachnutzbarkeit.....	7
Rechtliche Rahmenbedingungen.....	7
Datenschutz.....	7
Herausforderungen.....	8
1. Phase.....	8
2. Phase.....	9

Einführung

Die langfristige sichere Speicherung und Verfügbarkeit von Forschungsdaten an den Hamburger Hochschulen soll durch die Einführung eines strukturierten Forschungsdatenmanagements (FDM) sichergestellt werden. Neben der generellen Wiederverwertbarkeit und größeren Sichtbarkeit der Forschungsdaten dient das Forschungsdatenmanagement dazu, die Auflagen von Drittmittelförderern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und den Forschungsförderprogrammen der EU (insbesondere Horizon 2020) hinsichtlich der Zugänglichkeit und Überprüfbarkeit der Forschungsdaten zu erfüllen.

Im Rahmen von Hamburg Open Science (HOS) soll die hierfür notwendige technische Infrastruktur für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an den jeweiligen Einrichtungen geschaffen werden. Darüber hinaus geht es um die Klärung des rechtlichen Kontextes für die Speicherung und Verfügbarkeit von Forschungsdaten, die Finanzierung des Forschungsdatenmanagements sowie die Definition von Prozessen und der Betreuung von Forschungsdatenmanagement im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis.

Ist-Zustand

Der Umsetzungsstand in Hamburg ist in Bezug auf Prozesse und Systeme im Bereich Forschungsdatenmanagement unterschiedlich stark an den beteiligten Institutionen und in-

nerhalb der Fachwissenschaften ausgeprägt. Während einige Disziplinen bereits fachspezifische Repositorien an ihrer Einrichtung oder an externen Einrichtungen nutzen können, um Forschungsdaten nach Community-Standards ablegen zu können, existieren keine "Long Tail"-Forschungsdatenrepositorien an den beteiligten Einrichtungen. "Long Tail"-Forschungsdaten weisen in der Regel ein geringes Datenvolumen auf, liegen in verschiedenen Datenformaten vor und sind in Bezug auf Archivierung und Management nur schwer standardisierbar, wodurch häufig keine domänenspezifische Lösung existiert.

Daher können die oben genannten Anforderungen nicht - oder nur über Umwege - erfüllt werden. Forschungsdaten werden häufig immer noch lokal gespeichert, sind so nicht referenzierbar und nicht automatisch langfristig verfügbar. Dies entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der Forschungsförderer und der zunehmenden Forderung nach Open Data sowie der Nachnutzung von Forschungsdaten.

Soll-Zustand

Ziel des Projektes ist es, den Forschenden an den beteiligten Hochschulen hinreichende Unterstützung zu geben, um Forschungsdaten den Anforderungen der Förderer und der guten wissenschaftlichen Praxis entsprechend nachhaltig aufbewahren und nach FAIR Data-Prinzipien nachnutzbar machen zu können.

Im Idealfall sollen die Forschenden beim Forschungsdatenmanagement in allen Phasen des Forschungsprozesses, der sich im Forschungsdaten-Lebenszyklus abbilden lässt, Unterstützung erhalten können. Üblicherweise findet vor der Datenerstellung und bei der Auswahl nachzunutzender Forschungsdaten eine Beratung statt, während die Forschenden bei der Verarbeitung und Analyse der Daten keine weitere Unterstützung anfordern.

Abbildung 1 Der Forschungsdaten-Lebenszyklus CC-BY 4.0 Hakan Pinarak nach: Der Datenlebenszyklus CC-BY 4.0 SLUB Dresden

Die im HOS-Projekt Forschungsdatenmanagement vorrangig behandelten Aspekte des FDM betreffen zunächst die Phasen der Datenarchivierung, der Herstellung eines Zugangs und die Ermöglichung der Nachnutzung dieser Forschungsdaten.

Dazu ist zum Ende der Projektlaufzeit eine technische Infrastruktur in Form von Forschungsdaten-Repositoryn geschaffen worden, die Forschende bestmöglich unterstützt, für die kein fachspezifisches Repository zur Verfügung steht: Der gesamte Vorgang von Hochladen der Daten, Eingabe von DataCite-kompatiblen Metadaten, Entscheidung über die Freigabe der Daten mit entsprechenden Lizenzen ist innerhalb des Repositoriums von Forschenden in Eigenregie durchführbar. Die langfristige Verfügbarkeit, Referenzierbarkeit durch persistente Identifier (PID) und Personen-Identifikatoren wird durch das Repository und die betreuende Einrichtung gewährleistet. Die Nachnutzbarkeit der Daten ist gegeben und orientiert sich an den Prinzipien von FAIR Data (siehe folgender Abschnitt).

Die Repositorien übernehmen dabei die komplette Management-Komponente eines OAIS-kompatiblen Archivinformationssystems, wobei die Forschenden weitestmöglich dabei unterstützt werden, ein entsprechendes Informationspaket abzuliefern.

Abbildung 2 Open Archival Information System (OAIS)-Referenzmodell CC-BY 4.0 Hamburg Open Science

Bedarfe und Anforderungen

FAIR-Data-Prinzipien

Die "FAIR Data Principles" formulieren Grundsätze, die nachhaltig nachnutzbare Forschungsdaten erfüllen müssen und die Forschungsdateninfrastrukturen dementsprechend im Rahmen der von ihnen angebotenen Services implementieren sollten.

Abbildung 3 FAIR Data Principles By SangyaPundir CC BY-SA 4.0, from Wikimedia Commons

Gemäß der FAIR-DATA-Prinzipien sollen Forschungsdaten auffindbar (**F**indable), zugänglich (**A**ccessible), interoperabel (**I**nteroperable) und nachnutzbar (**R**eusable) sein. Für ein Forschungsdatenrepositorium ergeben sich hieraus die folgenden Anforderungen:

Auffindbarkeit

Forschungsdaten werden durch Metadaten beschrieben. Damit wird sichergestellt, dass die Forschungsdaten über die zugehörigen Metadaten sowohl von Menschen als auch von Computersystemen leicht auffindbar sind und die Entdeckung interessanter Datensätze unterstützt wird.

1. Für jede Version eines (Meta)Datensatzes wird ein global eindeutiger und dauerhaft persistenter Identifier vergeben.
 - Für veröffentlichte (Meta)Daten wird ein Digital Object Identifier (DOI) über DataCite, die Registrierungsagentur für Forschungsdaten, registriert.
 - Der persistente Identifier kann bereits vor der Veröffentlichung des Datensatzes reserviert werden.
2. Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben. Das DataCite Metadata Schema¹ dient als Referenz für die Erfassung.
 - Folgende Felder sind verpflichtend: Identifier, Creator, Title, Publisher, PublicationYear, ResourceType
 - Folgende Felder sind optional: Subject, Contributor, Date, Language, AlternateIdentifier, RelatedIdentifier, Size, Format, Version, Rights, Description, Geo-Location, FundingReference
 - Optionale Felder können als Pflichtfelder deklariert werden.
 - Das Metadatenschema ist erweiterbar.
3. Metadaten werden in einem durchsuchbaren Verzeichnis registriert oder indiziert.

¹ DataCite Metadata Schema 4.1: <https://doi.org/10.5438/0014>

- Für die Eingabe der Metadaten stehen intuitiv bedienbare Webformulare zur Verfügung.
 - Alternativ können Metadaten über festgelegte Dateiformate importiert werden.
 - Die Metadaten werden strukturiert und maschinenlesbar gespeichert und sind dadurch indexierbar.
 - Sie werden über Schnittstellen für weitere Suchmaschinenindizes bereitgestellt.
4. Metadaten enthalten klar und eindeutig den Identifier, der die Daten referenziert.

Zugänglichkeit

Daten und Metadaten sollten langzeitarchiviert und so verfügbar gemacht werden, dass sie mit Hilfe von Standard-Kommunikationsprotokollen leicht von Maschinen und Menschen abgerufen und heruntergeladen oder lokal genutzt werden können.

1. (Meta)Daten sind über ihren Identifier mithilfe eines standardisierten Kommunikationsprotokolls auffindbar.
 - Es werden ausschließlich offene Protokolle wie http(s), ftp oder smtp genutzt.
 - Es wird sichergestellt, dass der Identifier auf die Landing Page des Forschungsdatums auflöst.
 - Bei Zugriffsbeschränkungen auf Forschungsdaten werden die Zugangsregeln in den Metadaten und auf der Landing Page des Forschungsdatums hinterlegt.
2. Das Repositorium bietet ein Rollen- und Rechtemanagement an, welches die Authentifizierung und Autorisierung von Benutzerinnen und Benutzern, einschließlich maschineller Zugriffe, unterstützt.
 - Authentifizierung
 - Die Authentifizierung für Hochschulangehörige erfolgt identitätsgesichert über Shibboleth oder LDAP.
 - Für Administration, maschinelle Zugriffe und externe Nutzende können lokale Accounts angelegt werden.
 - Eine zusätzliche OAuth-Authentifizierungsmöglichkeit über ORCID² ist optional.
 - Autorisierung
 - Forschungsdaten können, wenn notwendig, mit einem Zugriffsschutz versehen werden. Die Metadaten sind immer frei zugänglich.
 - Der Zugriff kann durch den Einstellenden auf ausgewählte, autorisierte Konten oder Gruppen beschränkt werden.
 - Für Interessierte wird die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Einstellenden angeboten.
3. Langzeitarchivierung und Löschung
 - Forschungsdaten können gelöscht werden. Die Metadaten bleiben nach der Löschung dauerhaft über ihren persistenten Identifier verfügbar.
 - Für die Langzeitarchivierung der Forschungsdaten können S3-kompatible Speicher angebunden werden.

2 ORCID: Open Researcher and Contributor ID: <https://orcid.org>

- Für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten zu Dissertationen einschließlich der beschreibenden Metadaten ist die Ablieferung als OAIS-kompatibles Datenpaket an die Deutsche Nationalbibliothek³ optional möglich.

Interoperabilität

Die Daten sollten so vorliegen, dass sie ausgetauscht, interpretiert und (semi-)automatisiert mit anderen Datensätzen von Menschen und Computersystemen kombiniert werden können.

1. Metadaten nutzen eine formale, zugängliche, gemeinsam genutzte und breit anwendbare Sprache
 - Für die Metadaten werden die disziplinübergreifenden Standards von DataCite und OpenAire⁴ zugrunde gelegt.
 - Die Erweiterung des Metadatenschemas um disziplinspezifische Metadaten ist optional.
 - Die Metadaten lassen sich in verschiedenen Formaten wie z.B. JSON LD abrufen.
2. Das Metadatenschema ermöglicht die Referenzierung von anderen Metadatensätzen über entsprechende Metadatenfelder und die Eingabe des zugehörigen Persistent Identifiers.

Nachnutzbarkeit

Eine gute Beschreibung von Daten und Metadaten sorgt dafür, dass die Daten für zukünftige Forschung wiederverwendet werden können und mit anderen, kompatiblen Datenquellen vergleichbar sind. Ein ordnungsgemäßes Zitieren der Daten muss ermöglicht werden, und die Bedingungen, unter denen die Daten nachgenutzt werden können, sollten für Maschinen und Menschen verständlich dargestellt sein.

1. Die (Meta-)Daten enthalten, wenn notwendig, eine präzise Beschreibung der Daten und ihrer Entstehung. Der Kontext für Nachnutzung und Reproduzierbarkeit kann in den (Meta-)Daten beschrieben werden.
2. Die Metadaten enthalten eine eindeutige, für Menschen und Maschinen lesbare Angabe einer Lizenz für die Datennutzung.
3. Die Beziehung zu verwendeten Datensätzen kann abgebildet werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Datenschutz

Zum Verständnis der Ziele und Anforderungen im Bereich Datenschutz muss zwischen unterschiedlichen Datenkategorien unterschieden werden: 1. Anonyme Daten, bei denen nie ein Personenbezug bestand, und 2. potentiell personenbezogene Daten. In diese Kate-

³ s.a. eDissPLUS: Archivierung und Veröffentlichung von elektronischen Dissertationen mit Forschungsdaten <http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/280718174>

⁴ OpenAIRE Guidelines for Data Archives: <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/data/index.html>

gorie fallen neben Klardaten und pseudonymisierten Daten auch anonymisierte Gesundheitsdaten, da diese aus Sicht des Datenschutzes trotz erfolgter Anonymisierung potentiell reidentifizierbar bleiben.

Diese benannten Klassen unterscheiden sich erheblich in den Anforderungen an organisatorische Prozesse und Sicherheitsmechanismen zur Speicherung und zur Freigabe der Daten, so dass sich daraus auch ein Phasenvorgehen für das HOS Projekt ergibt.

Herausforderungen

1. Phase

In Phase 1 (2018) erfolgt die Implementierung der notwendigen technischen Infrastruktur für institutionsspezifische Long-Tail-Forschungsdatenrepositorien für die Universität Hamburg und die TU Hamburg. Es werden Mechanismen geschaffen, die zur Bereitstellung anonymer Daten (Klasse 1) genutzt werden können. In diesem Fall ist der Datenschutz nicht berührt, da zu keinem Zeitpunkt ein Personenbezug bestand.

Abbildung 4 Hamburg Open Science: Institutionelle Forschungsdatenrepositorien

2. Phase

In Phase 2 (ab 2019) werden die Anforderungen an Daten der Klasse 2 berücksichtigt. Die Herausforderungen für diese Phasen, die sich aus der Aufnahme von potentiell personenbezogenen Daten ergeben, beinhalten z.B. im Bereich der Gesundheitsdaten einen umfassenden organisatorischen Aufbau und die Definition damit einhergehender Geschäftsprozesse (z.B. für die Einrichtung und den Betrieb von Transferstellen zur Bearbeitung von Anfragen, geeignete Komitees für die Bewertung von Anfragen, Treuhandstellen zur Sicherstellung der Trennung von Forschung und Behandlung, Einwilligungsmanagement für Studien und Projekte zur Ermöglichung der Sammlung von Daten etc.). Hinzu kommen stark erhöhte technische und organisatorische Sicherheitsanforderungen an die zugrundeliegende Infrastruktur, die unter den betroffenen Einrichtungen und deren Rechenzentren erarbeitet werden müssen. Das in den Folgephasen zu erstellende Konzept wird darüber hinaus in enger Abstimmung mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und den betrieblichen Datenschutzbeauftragten entstehen.